

<https://doi.org/10.33542/EDU2025-2-2>

VZORCE PROSOCIÁLNEHO SPRÁVANIA ŠTUDENTOV UČITEĽSTVA V KONTEXTE ŠTANDARDOV ETIKY KRITICKÉHO MYSLENIA

PATTERNS OF PROSOCIAL BEHAVIOR OF TEACHING STUDENTS IN THE CONTEXT OF CRITICAL THINKING ETHICS STANDARDS

Martina Kosturková

Ústav pedagogiky, andragogiky a psychológie, Fakulta humanitných a prírodných vied,
Prešovská univerzita v Prešove

Abstract:

The aim of the study was to examine trends in prosocial behavior among teacher training students at the University of Prešov, with an emphasis on the context of critical thinking ethics. The research sample consisted of 241 bachelor's degree students from the Faculty of Philosophy, the Faculty of Humanities and Natural Sciences, and the Faculty of Sports. The Slovak psychometrically validated version of the PTM-R questionnaire (Babinčák, 2011) was used to measure six types of prosocial behavior (public, emotional, requested, anonymous, altruistic, and in crisis).

The results of the analysis did not show a statistically significant difference in the total score of prosocial behavior between faculties. However, a deeper analysis revealed statistically significant differences in the altruistic behavior subscale ($p = 0.034$), where students of the Faculty of Humanities and Natural Sciences achieved significantly higher scores than students of the Faculty of Philosophy. The findings also suggest that students from the Faculty of Sports exhibit a unique pattern of behavior with the highest averages in the area of public and anonymous prosocial behavior, which may reflect their ability to adapt their behavior to the context.

These findings indicate that prosocial behavior is not just a single disposition, but a complex phenomenon influenced by specific factors such as the type of study program. It is recommended that future research examine the influence of specific curricular programs, personality traits, and faculty cultural norms on the development of prosocial tendencies.

Key words:

Prosocial behavior, Teacher training students, Critical thinking ethics, PTM-R questionnaire,

Úvod

Problematika prosociálneho správania, definovaného ako dobrovoľné konanie zamerané na pomoc iným, získava v posledných rokoch na dôležitosť z viacerých

dôvodov. Odborná verejnosť ju vníma ako kľúčovú oblasť, ktorá nám pomáha pochopiť podstatu ľudskej interakcie a hľadať spôsoby, ako ju podporiť v spoločnosti. Hoci sa človek rodí s egocentrickými vlastnosťami, správnu výchovou a socializáciou sa predpokladá, že sa vyvíja smerom k altruizmu. Štúdium prosociálneho správania nám preto pomáha odpovedať na zásadné otázky, ako napríklad: Sme prirodzene altruistickí? Prečo sa niektorí ľudia správajú nezištne, zatiaľ čo iní očakávajú odmenu?

Súčasným trendom vo výskume je analýza psychologických mechanizmov, ktoré vedú k pomoci. Tie zahŕňajú empatiu, morálne usudzovanie a osobnostné rysy (napríklad svedomitosť a otvorenosť). Analýza prosociálnych tendencií nám umožňuje rozlíšiť, či je pomoc motivovaná čistou nezištnosťou, alebo skôr snahou získať sociálne uznanie. V tomto kontexte je prosociálne správanie považované za výsledok vnútorného rozhodovacieho procesu, ktorý zahŕňa kognitívne a morálne procesy, a nie len za spontánnu, izolovaný čin.

Z týchto dôvodov sa v tejto práci zameriavame na tendencie prosociálneho správania vysokoškolských študentov v učiteľských študijných programoch. Ide o obzvlášť aktuálnu otázku, keďže skúmaná vzorka respondentov sa čoskoro stane súčasťou pedagogického kolektívu a bude formovať nové generácie. Pochopenie prosociálnych tendencií u budúcich učiteľov má priamy vplyv na riešenie viacerých pedagogických a spoločenských problémov: A) Vytváranie pozitívnej klímy – Učiteľ, ktorý rozumie motivácii prosociálneho správania, dokáže cielene budovať pozitívne vzťahy medzi žiakmi. Namiesto len teoretickej predstavy vie, ako podporovať altruistické a spoluprácou motivované správanie. B) Efektívna práca s problémovým správaním – Rozumieť prosociálnemu správaniu znamená rozumieť aj jeho absencii. Keď žiak prejavuje asociálne alebo agresívne správanie, učiteľ s vedomosťami o prosociálnosti dokáže hľadať hlbšie príčiny. Namiesto len trestu môže pracovať s morálnym usudzovaním žiaka a jeho schopnosťou empatie. To mu umožňuje pomôcť žiakovi s formovaním sociálnych kompetencií a preorientovaním jeho správania. C) Rozvoj empatie a morálnych hodnôt – Učitelia sú pre žiakov dôležitými vzormi. V pregraduálnej príprave sa budúci pedagógovia učia, ako modelovať prosociálne správanie. Osvojením si teórií a metodík (ako je aj PTM-R) získavajú praktické nástroje, ako viesť diskusie o dilemách, učiť žiakov o hodnotách pomoci a rozvíjať ich cnosti a etické kritické myslenie vo vzťahu k sociálnym otázkam. D) Profesionálny a osobnostný rozvoj – Pochopenie prosociálnych tendencií má vplyv aj na samotného učiteľa. Keď si uvedomuje, že jeho práca má hlboký altruistický zmysel, môže to byť silný zdroj vnútornej motivácie. To mu pomôže lepšie odolávať vyhoreniu a pocitu frustrácie, ktoré sa v učiteľskej profesii často objavujú.

Cieľom práce je analyzovať tendenciu prosociálneho správania u študentov vysokých škôl na základe metodiky Prosocial Tendencies Measure – Revised (ďalej PTM-R; Babinčák, 2011). Dostupný výber predstavovalo 241 študentov učiteľstva pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie v bakalárskom stupni z troch fakúlt Prešovskej univerzity v Prešove – Fakulta humanitných a prírodných vied (ďalej FHPV), Filozofická fakulta (ďalej FF) a Fakulta športu (ďalej FŠ).

Teoretické východiská

Prosociálne správanie predstavuje súbor činností zameraných na pomoc iným, pričom jeho motivácia môže byť rôznorodá – od altruizmu po činy ovplyvnené očakávaním uznania. V kontexte nášho zámeru prosociálne správanie považujeme za vonkajší prejav vnútorných kognitívnych a morálnych procesov. Carlo a Randall (2002) rozlišujú šesť typov prosociálneho správania pomocou nástroja, ktorý slúži ako podklad pre

vývoj metodiky Prosocial Tendencies Measure – Revised (PTM-R). Autori vo svojej teórii a metodike rozlišujú šesť typov prosociálneho správania, ktoré sa líšia motivačnými faktormi: public (pomoc na verejnosti, motivovaná uznaním), anonymous (anonymná, nezištná pomoc), dire (okamžitá pomoc v krízových situáciách), emotional (pomoc vyvolaná súcitom a emóciami), compliant (pomoc na základe žiadosti) a altruistic (nezištná, nesebecká pomoc). Tento prístup sa stal východiskom pre množstvo empirických výskumov, ktoré sa snažia objasniť prepojenie prosociálneho správania s osobnostnými, kognitívnymi a morálnymi charakteristikami jednotlivcov.

Prosociálne správanie nie je iba spoločenským javom – je úzko previazané s kognitívnymi a morálnymi procesmi. Schopnosť reflektovať dôsledky vlastného konania, hodnotiť morálne dilemy a rozhodovať sa v súlade s etickými princípmi sa ukazuje ako kľúčová pri formovaní stabilných prosociálnych tendencií (Carlo et al., 2010; Kakulte & Shaikh, 2023).

Recentné (súčasnú) zahraničné štúdie potvrdzujú, že prosociálne správanie je významne ovplyvnené kognitívnymi a morálnymi aspektmi rozhodovania (napr. Rahal & Fiedler, 2002). Tento pohľad na prosociálne správanie ako na komplexný, vnútorný proces je podporovaný viacerými výskumami. Li et al. (2025) preukázali, že morálna citlivosť vysokoškolákov pozitívne ovplyvňuje prosociálne správanie, pričom úlohu zohrávajú aj normy reciprocity. V ďalšej štúdií kolektív autorov Li et al. (2024) zdôraznili význam empatie, ktorá prispieva k rozvoju morálnej identity a následne k prosociálnym prejavom. Song (2025) (s použitím škál adaptability a súdržnosti rodiny, dotazníka dispozičnej morálnej citlivosti, miery prosociálnych tendencií a čínskej verzie indexu interpersonálnej reaktivity-C) preukázal, že empatia a morálna citlivosť sprostredkovávajú vplyv rodinného prostredia na prosociálne tendencie vysokoškolských študentov. Okrem kognitívnych a morálnych faktorov zohrávajú kľúčovú úlohu aj osobnostné črty a emocionálna inteligencia. Výskum uskutočnený na vzorke vysokoškolských študentov (Amani, 2022) realizovaný v roku 2018 potvrdil, že emocionálna inteligencia ovplyvňuje vzťahy medzi osobnostnými črtami (konkrétne neuroticizmom a príjemnosťou) a prosociálnym správaním. To znamená, že emocionálna inteligencia neovplyvňuje prosociálnosť len priamo, ale dokáže aj zosilniť vplyv, ktorý na ňu majú iné osobnostné rysy. V šiestich rôznych krajinách sa zistilo, že sociokultúrny kontext (meraný indexom ľudského rozvoja – HDI) pôsobí ako moderačný faktor na jeho vývoj. Zatiaľ čo v kontextoch s vysokým HDI zostalo prosociálne správanie stabilné, v kontextoch s nízkym HDI sa počas prechodu do dospelosti pozoroval nárast. To zdôrazňuje, že aj celospoločenské faktory ako vzdelanie, bohatstvo a priemerná dĺžka života zohrávajú úlohu pri formovaní vzorcov správania orientovaného na iných.

Vzhľadom na kontextuálnu povahu prosociálneho správania je dôležité zväziť aj jeho prepojenie so subjektívnym prežívaním jednotlivca. Výskumy signalizujú, že prosociálne správanie a psychická pohoda sa navzájom ovplyvňujú. Rosli a Perveen (2021) preukázali, že medzi prosociálnym správaním a psychickou pohodou u vysokoškolských študentov existuje významná pozitívna korelácia, čo vypovedá o tom, že angažovanie sa v pomoci druhým môže prispieť k celkovému pocitu spokojnosti a pohody. Napriek tomu, v situáciách akútneho stresu sa vzťah medzi prosociálnym správaním a ochotou konať eticky môže meniť. Štúdia Corbera et al. (2024), ktorá skúmala dodržiavanie preventívnych opatrení počas pandémie COVID-19, zistila, že na prosociálne správanie môže mať vplyv úzkosť – konkrétne, že pri vysokých úrovniach úzkosti bolo nízke verejné prosociálne správanie spojené s vyššou ochotou dodržiavať preventívne opatrenia. To poukazuje na komplexnosť vzťahu, kde emocionálne faktory môžu meniť prejavy prosociálneho správania v závislosti od konkrétnej situácie.

Tieto zistenia dopĺňajú výsledky longitudinálnej štúdie Sweijen et al. (2025), ktorí sledovali prosociálne tendencie mladých dospelých a zdôraznili, že schopnosť morálneho a kritického hodnotenia situácií predikuje typ prosociálneho správania. Tento výskum potvrdzuje, že prosociálne správanie sa stáva strategickým a závislým od kontextu, čo je charakteristické pre obdobie dospievania a ranú dospelosť. Podľa tohto modelu je prosociálne správanie vonkajším prejavom vnútorných kognitívnych a morálnych procesov, ktoré sú kľúčové pre formovanie zmysluplných vzorcov správania. Za významné syntetické východisko možno považovať aj prácu Carla et al. (2023), ktoré potvrdzuje multidimenzionálnu a komplexnú povahu prosociálnosti. Služí ako skvelý zdroj na úvod a rámovanie celej problematiky.

Slovenské a české štúdie signalizujú podobné súvislosti ako zahraničné výskumy. Napríklad, Fedorko (2021) analyzoval determinanty prosociálneho správania u detí v predškolskom veku a zdôraznil, že kognitívne a morálne faktory sú základom rozvoja stabilných prosociálnych tendencií. Jeho neskorší výskum (Fedorko, 2025) tieto zistenia ďalej rozvinul. Kľúčový príspevok v slovenskom výskume predstavuje aj Babinčák (2011), ktorý psychometricky overil slovenskú verziu dotazníka PTM-R. Tým potvrdil jeho reliabilitu a vhodnosť pre výskum prosociálnych tendencií v našom prostredí.

Ďalší slovenský longitudinálny výskum, ktorý sa zamerl na mladých adolescentov, zistil, že vzťah medzi prosociálnym morálnym uvažovaním, prosociálnym správaním a zmyslupnosťou života sa vyvíja s vekom. Štúdia od Brestovanského a kolektívu (2022) sledovala účastníkov počas piatich rokov a zistila, že zatiaľ čo v ranej fáze dospievania (11 – 12 rokov) sa tieto vzťahy nepreukázali, v neskoršom období (14 – 15 rokov) sa stávajú signifikantnými. Toto zistenie reflektuje, že prosociálne správanie má u mladých dospelých úzku súvislosť s kognitívnymi a morálnymi aspektmi, ktoré podporujú adaptáciu a sociálnu integráciu v akademickom prostredí.

Vysokoškolské prostredie predstavuje špecifický kontext, kde sa mladí dospelí stretávajú s komplexnými sociálnymi a etickými situáciami. Prosociálne správanie v tomto prostredí je preto úzko spojené so schopnosťou kritického a morálneho usudzovania. Umožňuje študentom hodnotiť dôsledky svojho konania a reflektovať etické dilemy. PTM-R poskytuje nástroj na identifikáciu typov prosociálneho správania a ich súvisu s kognitívno-morálnymi schopnosťami, pričom výsledky predchádzajúcich výskumov analyzujú dominanciu emocionálnych, altruistických a v prípade potreby aj okamžitých prejavov prosociálnosti.

Na základe teoretického ukotvenia a analýzy zahraničných a domácich štúdií vyplýva, že prosociálne správanie vysokoškolákov je nielen sociálnym, ale aj kognitívno-morálnym javom, ktorý podporuje psychickú pohodu a adaptáciu v akademickom prostredí. Následne sme formulovali tento vedecký problém: *Aké sú tendencie k prosociálnemu správaniu u študentov učiteľstva, aké typy prosociálnych prejavov dominujú a ako je možné ich interpretovať vo vzťahu ku kritickému a morálnemu usudzovaniu?*

Metodológia

Výskumný súbor tvoril dostupný výber študentov Prešovskej univerzity v Prešove (n = 241). Vzorku tvorili študenti, ktorí absolvujú spoločenskovedný a pedagogicko-psychologický základ pre nižšie a vyššie stredné vzdelávanie na troch fakultách. Z Filozofickej fakulty (FF) sa do výskumu zapojilo n = 102 študentov (42,32 %), z Fakulty humanitných a prírodných vied (FHPV) n = 100 študentov (41,49 %) a z Fakulty športu (FŠ) n = 39 študentov (16,18 %).

Na meranie prosociálneho správania bola použitá revidovaná verzia dotazníka Prosocial Tendencies Measure – Revised (PTM-R). Použitá bola psychometricky overená slovenská verzia od Babinčáka (2011), ktorá vychádza z originálnych verzií od Carla a Randall (2002) a Carla et al. (2003).

PTM-R je nástroj, ktorý zdôrazňuje multidimenzionálnu povahu prosociálneho správania. Pozostáva zo šiestich subškál s celkovo 23 položkami. Každá položka je hodnotená na 5-stupňovej Likertovej škále, od „vôbec ma to nevystihuje“ po „úplne ma to vystihuje“. Výstupom sú priemerné hodnoty pre jednotlivé subškály a celkové globálne skóre.

Šesť typov prosociálneho správania je definovaných nasledovne:

- Altruistické (altruism): Dobrovoľná pomoc motivovaná záujmom o blaho druhých, bez očakávania explicitnej odplaty.
- Vyžiadané (compliant): Reakcia na verbálnu alebo neverbálnu požiadavku o pomoc.
- Emocionálne (emotional): Pomáhanie v silne emocionálne nabitých situáciách.
- Verejné (public): Pomáhanie, ktoré prebieha v prítomnosti iných a je čiastočne motivované túžbou získať súhlas alebo rešpekt.
- Anonymné (anonymous): Pomáhanie bez toho, aby bolo známe, kto pomáha.
- Prosociálne správanie v kríze (dire): Pomáhanie v naliehavých a krízových situáciách.

Na analýzu dát bol použitý štatistický softvér SPSS a Statistica. Na deskriptívnu analýzu boli použité základné štatistické procedúry ako priemer, početnosť, modus, medián a štandardná odchýlka. Na porovnanie priemerov bol použitý t-test a Kruskal-Wallisov test.

Interpretácia

Vzorce prosociálneho správania študentov učiteľstva na PU, charakterizované pomocou 23 položiek metodiky PTM-R (viď. Babinčák, 2012) predstavuje Tab. 1.

Tab. 1: Deskripcia položiek PTM-R

Položka	M	SD	min	max
1	4,19	0,754	2	5
2	3,73	0,935	1	5
3	3,29	1,045	1	5
4	4,50	0,862	1	5
5	3,41	1,022	1	5
6	3,99	0,876	2	5
7	3,37	1,297	1	5
8	3,36	1,120	1	5
9	4,47	0,895	1	5
10	3,04	1,106	1	5
11	3,37	1,103	1	5
12	1,58	0,919	1	5
13	2,85	1,080	1	5
14	2,83	1,204	1	5
15	2,63	1,084	1	5

16	3,76	0,932	1	5
17	3,17	1,127	1	5
18	4,49	0,862	1	5
19	3,09	1,109	1	5
20	3,76	1,117	1	5
21	2,86	1,030	1	5
22	4,28	0,802	1	5
23	2,02	1,062	1	5
PTM-R (priemer súčtu položiek)	78,05	9,474	54	99
PTM-R (celkový priemer z bodovej škály)	2,93	1,32	1	5

Legenda: N – početnosť, M – aritmetický priemer, min – minimálna hodnota, max – maximálna hodnota.

Poznámka: PTM-R ako celkové skóre súčtu položiek – minimálne skóre súčtu položiek môže byť 23, maximálne 115.

Opisné štatistiky informujú o postačujúcej diskriminačnej sile položiek. Ukazovateľ zošikmenia jednotlivých subškál poukazuje na možnosť použitia parametrických štatistík (max. absolútna hodnota 0,75). Gausovo rozdelenie normality dát prezentuje Graf 1.

Graf 1: Gausovo rozdelenie dát v metodike PTM-R

Reliabilita subškál metodiky i celkového skóre PTM-R bola overovaná Cronbachovou alfou. Hodnota vnútornej konzistencie celého nástroja PTM-R predstavovala hodnotu 0,765.

Položky uvedené v Tab. 1 sú súčasťou 6-tich subškál, ktorých interpretácia a diskusia je v kontexte štúdie zameraná na vzorce správania u študentov jednotlivých fakúlt

Prešovskej univerzity, na ktorých študenti študujú. Dosiahnuté priemery predstavuje Tab. 2

Tab. 2: Dosiahnuté priemery z hľadiska fakúlt v ukazovateľoch PTM-R

Subškály	Fakulta	N	M	SD	min	max
Verejné prosociálne správanie	FF	102	7,00	1,91	3	12
	FHPV	100	6,65	1,97	3	13
	FŠ	39	7,23	2,03	4	12
Emocionálne prosociálne správanie	FF	102	16,00	3,83	6	24
	FHPV	100	15,43	3,68	5	25
	FŠ	39	15,46	3,59	8	24
Prosociálne správanie v kritických situáciách	FF	102	9,51	2,45	4	15
	FHPV	100	9,83	2,46	5	15
	FŠ	39	9,38	2,31	6	15
Anonymné prosociálne správanie	FF	102	12,14	3,52	4	20
	FHPV	100	12,58	3,57	4	20
	FŠ	39	12,66	3,32	4	20
Altruistické prosociálne správanie	FF	102	16,67	3,09	7	20
	FHPV	100	17,92	1,71	14	20
	FŠ	39	16,89	2,99	8	20
Vyžiadané prosociálne správanie	FF	102	16,00	2,67	9	20
	FHPV	100	16,54	2,31	12	20
	FŠ	39	15,89	2,57	11	20
PTM-R	FF	102	77,35	10,13	54	99
	FHPV	100	78,95	9,21	56	97
	FŠ	39	77,53	8,31	61	98

Legenda: N – početnosť, M – priemer, SD – smerodajná odchýlka, min – minimálna hodnota, max – maximálna hodnota.

Poznámka: Verejné prosociálne správanie – *Public*, emocionálne prosociálne správanie – *Emotional*, prosociálne správanie v kritických situáciách – *Dire*, anonymné prosociálne správanie – *Anonymous*, altruistické prosociálne správanie – *Altruism*, vyžiadané prosociálne správanie – *Compliant*.

Z tabuľky vyplýva, aké trendy prosociálneho správania sa prejavujú u študentov z hľadiska fakúlt:

- Verejné prosociálne správanie: Najvyšší priemer má FŠ (7,23), čo znamená, že študenti Fakulty športu majú najvyššie tendencie k prosociálnemu správaniu na verejnosti. Nasleduje FF (7,00) a FHPV (6,65).

- Emocionálne prosociálne správanie: V tejto subškále majú študenti FF s priemerom 16,00 mierne vyššie skóre ako FHPV (15,43) a FŠ (15,46). Rozdiely nie sú signifikantné.
- Prosociálne správanie v kritických situáciách: Tu má najvyšší priemer FHPV (9,83), čo naznačuje, že študenti tejto fakulty sa s najväčšou pravdepodobnosťou zapájajú do pomoci v núdzi. Nasleduje FF (9,51) a FŠ (9,38).
- Anonymné prosociálne správanie: V tejto kategórii dominujú študenti FŠ (12,66), nasledujú FHPV (12,58) a FF (12,14). Zdá sa, že študenti FŠ a FHPV majú vyššiu tendenciu pomáhať bez očakávania uznania.
- Altruistické prosociálne správanie: Tu je najvýraznejší rozdiel. Najvyšší priemer má FHPV (17,92). Smerodajná odchýlka (1,71) je tiež najnižšia, čo znamená, že študenti FHPV sú si v tejto oblasti veľmi podobní. FF (16,67) a FŠ (16,89) majú podobné priemery.
- Vyžiadané prosociálne správanie: Aj v tejto subškále vedie FHPV (16,54), čo poukazuje, že jej študenti majú najvyššie tendencie vyhovieť prosbe o pomoc.
- Celkové skóre PTM-R: Celkovo má najvyšší priemer FHPV (78,95), čo ju stavia pred FF (77,35) a FŠ (77,53). Toto indikuje, že študenti FHPV vykazujú najvyššie celkové tendencie k prosociálnemu správaniu.

Na zistenie prípadných rozdielov v celkovom skóre metodiky medzi jednotlivými skupinami bol použitý Kruskal-Wallisov test. Výsledky testu neukázali štatisticky významný rozdiel ($H(2) = 1,998$; $p = 0,573$), čo preukazuje, že priemerné hodnoty celkového skóre boli vo všetkých porovnávaných skupinách podobné.

Z hľadiska testovania jednotlivých subškál, Kruskal-Wallisov test (Tab. 3) preukázal štatisticky významné rozdiely iba pre subškálu „altruistické správanie“ ($H(2) = 6,736$; $p = 0,034$). Následné viacnásobné porovnania ukázali, že signifikantný rozdiel sa nachádza medzi Filozofickou fakultou (FF) a Fakultou humanitných a prírodných vied (FHPV), s upravenou signifikanciou $p = 0,033$. Neboli zistené štatisticky významné rozdiely medzi FF a Fakultou športu (FŠ) ($p = 1,000$) ani medzi FHPV a FŠ ($p = 0,450$). Tieto výsledky indikujú, že úroveň altruistického správania sa významne líši len medzi študentmi FF a FHPV. To potvrdzuje, že hoci celkovo sa fakulty nelíšia, v tomto špecifickom type správania je rozdiel evidentný.

Tab. 3: Výsledky Kruskal-Wallisovho testu a viacnásobných porovnaní altruistického správania podľa fakúlt

Test	Test Statistic	df	p-hodnota	Sig.
Kruskal-Wallisov test	H = 6,736	2	0,034	
Viacnásobné porovnania	Test Statistic	Std. Error	Std. Test Statistic	Sig.
FF-FŠ	-5,925	12,963	-0,457	1,000

FF-FHPV	-24,636	9,689	-2,543	0,033
FŠ-FHPV	18,711	12,998	1,440	0,450

Legenda: FŠ – Fakulta športu, FHPV – Fakulta humanitných a prírodných vied, FF – Filozofická fakulta, Std. – smerodajná odchýlka, Sig. – štatistická významnosť.

Poznámka: Hodnoty p-hodnôt pre viacnásobné porovnania boli upravené Bonferroniho korekciou.

Diskusia

Hlavným cieľom tejto štúdie bolo preskúmať vzorce prosociálneho správania u študentov učiteľstva na Prešovskej univerzite, pričom sa kládol dôraz na súvislosť s aplikáciou štandardov etiky kritického myslenia v rámci ich akademického prostredia. Výsledky Kruskal-Wallisovho testu nepreukázali štatisticky významný rozdiel v celkovom skóre PTM-R medzi fakultami. Toto zistenie ukazuje, že hoci základná úroveň prosociálnej dispozície je u študentov učiteľstva podobná, spôsob, akým sa táto dispozícia prejavuje, môže byť formovaný špecifickým akademickým kontextom a etickými štandardmi, ktoré sú v ňom kladené na kritické myslenie.

Analýza jednotlivých subškál však odhalila dôležitý detail. Signifikantné rozdiely boli preukázané v subškále altruistické správanie ($p = 0,034$), kde študenti Fakulty humanitných a prírodných vied dosiahli štatisticky významne vyššie skóre ako študenti Filozofickej fakulty ($p = 0,033$). Toto zistenie evokuje otázku, či študijné programy zamerané na kritickú analýzu sociálnych a etických teórií (psychológia, pedagogika) môžu viesť k hlbšiemu osvojeniu si altruistických hodnôt. Bolo by zaujímavé skúmať, či vyššia miera altruizmu u študentov FHPV môže byť prejavom rozvinutých etických štandardov, ktoré im umožňujú kriticky reflektovať na morálne dilemy a konať bez podmienenosti vonkajšími faktormi. Do tohto kontextu môže vstupovať aj ďalšia premenná, a to vzory správania učiteľov, ktorí kladú dôraz na empatiu a zodpovednosť, a zároveň môžu slúžiť ako silný model pre internalizáciu altruistických noriem.

Ďalším dôležitým zistením bol dominantný vzor správania u študentov Fakulty športu, ktorí dosiahli najvyššie priemerné hodnoty vo verejnom ($M = 7,23$) a zároveň v anonymnom ($M = 12,66$) prosociálnom správaní. Na prvý pohľad by sa tieto tendencie mohli zdať protirečivé. Z perspektívy etiky kritického myslenia predstavujú komplexný a koherentný vzor. Ich verejné prosociálne správanie môže byť motivované nielen snahou o uznanie, ale aj kritickým uvedomením si dôležitosti ísť príkladom v kontexte tímovej práce a fair play. Paralelne s tým, ich vysoké skóre v anonymnom správaní svedčí o tom, že ich etické štandardy sú hlboko internalizované, čo im umožňuje konať altruisticky aj v situáciách, kde absentuje akákoľvek vonkajšia odmena. To vypovedá o tom, že etika kritického myslenia¹ v kontexte športu vedie k rozvoju prosociálnej dispozície, ktorá je zároveň motivačne bohatá a situačne prispôsobivá.

Zhrnutím, študenti Fakulty športu preukazujú komplexný vzor správania, ktorý v sebe spája verejne viditeľné prejavy prosociálnosti s hlboko zakorenenou, vnútorne motivovanou túžbou pomáhať. Toto zistenie nepredstavuje protiklad, ale skôr reflektuje to, že študenti FŠ sú schopní prispôsobiť svoje prosociálne správanie kontextu, pričom si zachovávajú základnú altruistickú motiváciu. Tieto výsledky podčiarkujú dôležitosť

¹ Poznámka autorky: Etika kritického myslenia – dispozície kritického mysliteľa, ktoré zaručujú, že kritické myslenie bude spravodlivé, bez egocentrických tendencií, kognitívnych skreslení a zaujatosti a skratiek.

skúmania jednotlivých subškál prosociálneho správania, namiesto spoliehania sa len na celkové skóre.

Napriek tomu je dôležité brať do úvahy obmedzenia tejto štúdie. Zber údajov prebiehal na jednej univerzite a vzorka študentov Fakulty športu bola menšia v porovnaní s ostatnými. Okrem toho, metodika PTM-R je postavená na sebauposudzovaní, čo môže byť náchylné na skreslenie. Budúci výskum by mal zväziť rozšírenie vzorky, prípadne využitie kvalitatívnych metód na hlbšie pochopenie motivácie, ktorá stojí za jednotlivými typmi prosociálneho správania.

Záver

Cieľom práce bolo deskribovať vzorce prosociálneho správania študentov učiteľstva v kontexte etiky kritického myslenia. Základným prínosom tejto štúdie je poznanie, že hoci sa celkové skóre prosociálnosti medzi fakultami nelíšilo, existujú štatisticky významné rozdiely v jej špecifických prejavoch, ktoré môžu súvisieť s aplikáciou štandardov etiky kritického myslenia v rôznych akademických kontextoch.

Výskum konkrétne potvrdil, že študenti Fakulty humanitných a prírodných vied preukazujú štatisticky významne vyššiu mieru altruistického správania v porovnaní so študentmi Filozofickej fakulty. Tieto výsledky implikujú k tomu, že etické normy a kritická reflexia, ktoré sú kľúčové v ich študijnom zameraní, vedú k rozvoju hlboko ukotvených altruistických postojov.

Rozdiely vo vzoroch prosociálneho správania, ktoré sme zistili, môžu byť výsledkom pozorovaného učenia (observational learning). Študenti sa učia nielen z obsahu prednášok, ale aj z príkladov, ktoré im dávajú ich profesori a učители. Ďalšie premenné, ktoré môžu byť podnetom na budúci výskum v oblasti skúmania rozdielov v rôznych typoch prosociálneho správania sú:

- Osobnostné črty: Meranie svedomitosti (conscientiousness) alebo prívetivosti (agreeableness) pomocou štandardizovaných dotazníkov by mohlo odhaliť, či sú altruistickí študenti z určitej fakulty nielen prosociálnejší, ale aj odlišní vo svojej osobnostnej štruktúre.
- Špecifické kurikulum: Detaily študijného plánu môžu byť rozhodujúce. Napríklad, či sú na jednej fakulte povinné etické kurzy alebo predmety zamerané na kritické myslenie a morálne usudzovanie ako viac praktické než teoretické.
- Environmentálne a kultúrne normy: Normy peer skupiny (spolužiakov) a celková kultúra fakulty by mohli taktiež ovplyvňovať to, aké správanie je v danom prostredí považované za žiaduce.

Pochopenie týchto rozdielov je kľúčové pre efektívny rozvoj prosociálnych kompetencií, nielen ako súboru naučených správání, ale ako súčasť eticky a kriticky premysleného prístupu k životu a profesii.

PodĎakovanie

Štúdia je súčasťou riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0193/23 *Štandardy kritického a morálneho myslenia v pregraduálnej príprave odboru učiteľstvo so zameraním na aktuálne medzinárodné výzvy.*

Literatúra

- Amani, M. (2022). Relationship between personality traits and prosocial behavior: The moderating role of emotional intelligence. *International Journal of Behavioral Sciences*, 15(4), 226–234. <https://doi.org/10.30491/ijbs.2022.279925.1520>
- Babinčák, P. (2011). Prosocial Tendencies Measure – Revised (PTM-R) – prvá skúsenosť s krátkou metodikou na meranie prosociálneho správania. In K. Bartošová, M. Čerňák, P. Humpolíček, M. Kukaňová, & A. Slezáčková (Eds.), *Sociální procesy a osobnost. Člověk na cestě životem: Křížovatky a mosty* (s. 250–257). Tribun EU.
- Babinčák, P. (2012). *Meranie morálneho usudzovania – prehľad metodík*. Prešovská univerzita v Prešove. Získané z <https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/babincak1/subor/1.pdf>
- Brestovanský, M., Sádovská, A., Kusý, P., Martincová, R., & Podmanický, I. (2022). Development of prosocial moral reasoning in young adolescents and its relation to prosocial behavior and meaningfulness of life: Longitudinal study. *Studia Psychologica*, 64(3), 295–312. <https://doi.org/10.31577/sp.2022.03.855>
- Carlo, G., & Randall, B. A. (2002). The development of a measure of prosocial behaviors for late adolescents. *Journal of Youth and Adolescence*, 31(1), 31–44. <https://doi.org/10.1023/A:1014033032440>
- Carlo, G., Hausmann, A., Christiansen, S., & Randall, B. A. (2010). Sociocognitive and behavioral correlates of a measure of prosocial tendencies for adolescents. *Journal of Early Adolescence*, 23(1), 107–134. <https://doi.org/10.1177/0272431602239132>
- Carlo, G., Carlos Chavez, F. L., & López Mora, C. (2023). Prosocial behaviors in adolescence. In G. Carlo (Ed.), *The Cambridge handbook of prosociality* (pp. 1–22). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108876681.010>
- Corbera, S., & Marín-Chollom, A. M. (2024). The role of anxiety and prosocial behaviors on adherence behaviors to prevent COVID-19 in university students in the United States: Cross-sectional study. *JMIRx Med*, 5, e52970. <https://doi.org/10.2196/52970>
- Fedorko, V. (2021). *Determination of prosocial behavior of preschool-aged children in the context of preschool education*. Palacký University in Olomouc.
- Fedorko, V. (2025). *Stimulácia prosociálneho správania detí predškolského veku formou paradigmy outdoorovej edukácie*. Prešovská univerzita v Prešove, PF PU. <https://elibrary.pulib.sk/elpub/document/isbn/9788055535142>
- Kakulte, A., & Shaikh, S. (2023). Prosocial behavior, psychological well-being, positive and negative affect among young adults: A cross-sectional study. *Industrial psychiatry journal*, 32(Suppl 1), S127–S130. https://doi.org/10.4103/ipj.ipj_214_23
- Li, P., Jiang, Y., Ye, J., & Xiong, Z. (2024). The impact of empathy on prosocial behavior among college students: The mediating role of moral identity and the moderating role of sense of security. *Behavioral Sciences*, 14(11), 1024. <https://doi.org/10.3390/bs14111024>
- Li, Z., Wang, D., Liao, J., & Jin, Z. (2025). The relationship between moral sensitivity and prosocial behavior in college students: the mediating roles of moral disengagement and reciprocity norms. *Frontiers in Psychology*, 15. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1508962>
- Rahal, R.-M., & Fiedler, S. (2022). Cognitive and affective processes of prosociality. *Current Opinion in Psychology*, 44, 309–314. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2021.10.007>

Rosli, S. N., & Perveen, A. (2021). The relationship between prosocial behavior and psychological well-being among undergraduate students. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(6), 276–289. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v11-i6/10119>

Song, H., Fan, S., Zhao, Y., & Wang, Y. (2025). Family environment and prosocial behavior tendency of college students: The chain mediating role of empathy and moral sensitivity. *PLoS One*, 20(5), e0323375. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0323375>

Sweijen, S. W., te Brinke, L. W., van de Groep, S., & Crone, E. A. (2025). A longitudinal study of multidimensional prosocial behavior during adolescence. *Child Development*, 96(1), 1–22. <https://doi.org/10.1111/cdev.70009>

doc. PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.

Ústav pedagogiky, andragogiky a psychológie
Fakulta humanitných a prírodných vied
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 1, 08 01 Prešov
martina.kosturkova@unipo.sk

